

ПСИХОМАЛЮНКОВІ МЕТОДИКИ У ДІАГНОСТИЧНО-КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ В СИСТЕМІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

На сьогодні проєктивний малюнок міцно увійшов у практику діагностики та корекції і став одним із найбільш поширених об'єктів психологічного аналізу. В системі інклюзивної освіти у психолого-педагогічному супроводі дітей із порушеннями розвитку усе частіше орієнтуються на використання інтегрованих арт-практик, де найпопулярнішою є малюнкова терапія, що використовує можливості зображувальної діяльності для досягнення позитивних змін в інтелектуальному, емоційному й особистісному розвитку людини. Методики, засновані на використанні малюнків дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, займають чи не центральне місце в діяльності практичного психолога. Попри недосконалість техніки, період від п'яти до десяти років називають «золотою добою дитячого малюнку». Продукти зображувальної діяльності дитини є об'єктивним свідченням психоемоційного стану, що дозволяє використовувати її для ретроспективної, динамічної оцінки перебігу того чи іншого процесу і проведення відповідних досліджень та порівнянь.

За порівняно недовгу історію графічних методів, які застосовуються з метою дослідження індивідуально-психологічних особливостей людини розроблено багато спеціальних прийомів і процедур, які ввійшли в число класичних діагностичних засобів. Це різні модифікації тестів «Малюнок людини» (Ф. Гудінаф, Д. Гарріс, К. Маховер), «Дерево» (К. Кох), «Дім-Дерево-Людина» (Дж. Бак, Е. Хаммер), «Малюнок сім'ї» (В. Хьюлс, Р. Бернс, С. Кауфман, Г. Хоментausкас, Р. Беляускайте), «Автопортрет» (Р. Бернс, Е. Романова, С. Потьомкіна), «Неіснуюча тварина» (М. Дукаревич) та інші.

Одним із найбільш широко використовуваних в арсеналі дитячої проєктивної психології є тест «Дім-Дерево-Людина», який застосовується вже з 3-річного віку. В оригінальному

варіанті тесту пропонується малювання всіх елементів окремо, проте в даний час більш популярною є модифікація, де поєднуються три об'єкти в одному малюнку, в одній сцені. Вважається, що взаємодія між будинком, деревом і людиною є зоровою метафорою. Вибір названих предметів для малювання обґрунтовується тим, що вони знайомі кожному, найбільш зручні як об'єкти для малювання, і нарешті, стимулюють більш вільні вербальні висловлювання, ніж інші об'єкти. Крім того, самі стимульні слова – будинок, дерево, людина – не лише є назвами класів об'єктів, але і несуть певні емоційні навантаження. Тому емоційні реакції дитини під час малювання або в бесіді після малювання частіше всього виявляють особистісно значущу реакцію на ставлення, бажання, почуття, або об'єкт, що прямо або символічно присутні в малюнку.

Психомалюнкові методики дають можливість дитині самій проектувати реальність і по-своєму інтерпретувати її, тому цілком природним є те, що отриманий результат до певної міри несе на собі відбиток особистості: її настрій, стан, відчуття, почуття, особливості уяви, відносини і так далі. Тези багатьох дослідників підтверджують думку, що малюнок для дитини є не мистецтвом, а своєрідною мовою. Справа в тому, що малювання дає дитині можливість виразити речі, ситуації і події (дійсні чи фантастичні) за допомогою картинок. Це дозволяє створити систему інформації з використанням графічних знаків в той період, коли усна або письмова мова надає йому набагато бідніші комунікативні засоби на цьому віковому етапі. Так, використовуючи тест «Кінетичний малюнок сім'ї», слід мати на увазі, що кожен малюнок є творчою діяльністю, яка не лише відображає сприйняття дитиною своєї сім'ї, але й дозволяє дитині аналізувати, переосмислювати сімейні стосунки. У цьому розумінні малюнок сім'ї не лише відображає сучасне й минуле, але також спрямований і на майбутнє, оскільки при малюванні дитина інтерпретує ситуацію, вирішує проблему актуальних сімейних стосунків. У цей момент психолог може допомогти дитині зрозуміти свою ситуацію в родині, разом з ним відшукати можливості кращої адаптації дитини у своїй сім'ї. Проте слід уникати сугестивної, внесеної ззовні інтерпретації ситуації, надаючи можливість дитині самій зрозуміти й

сприйняти стільки, скільки вона може, виходячи з її психологічної зрілості.

Малюючи, дитина дає вихід своїм почуттям, бажанням, мріям, перебудовує свої відносини в різних ситуаціях і безболісно стикається з деякими неприємними та травмуючими образами. Таким чином, малювання виступає як спосіб осягнення своїх можливостей і навколишньої дійсності, як спосіб моделювання взаємовідносин та вираження різного роду емоцій, в тому числі і негативних. Ця діяльність є засобом зниження агресивності, гіперактивності, тривожності, розвиває комунікативні навички та вольові якості дітей, що суттєво впливає на підвищення їх соціальної адаптації, забезпечує інтеграцію у соціум. Наприклад, методику «Людина під дощем» (Є. Романова, Т. Ситько) використовують для діагностики дітей з особливими освітніми потребами в тих випадках, коли треба скласти прогноз соціальної адаптації та оцінити наявність необхідних ресурсів особистості самостійно долати труднощі.

У практиці проведення проєктивного малювання використовують різні типи завдань: предметно-тематичний тип, в основі зображення якого – людина в її взаємодії з навколишнім предметним світом і людьми (наприклад, «моя сім'я», «моє улюблене заняття»); образно-символічний тип, що передбачає малювання, пов'язане з морально-психологічним аналізом абстрактних понять, таких як «добро», «зло», «щастя», у вигляді образів, створених уявою дитини, а також зображення емоційних станів та почуттів – «радість», «гнів», «страх», «здивування» тощо; вправи на розвиток образного сприймання, уяви і символічної функції – завдання, що ґрунтуються на принципі проєкції, – «чарівні плями», а також відтворення у зображенні цілісного об'єкта та його осмислення – «малювання за крапками»; ігри-вправи з зображувальними матеріалами (фарбами, олівцями, папером), вивчення їх фізичних властивостей та експресивних можливостей – «малювання пальцями», експериментування з кольором (кольоротерапія); завдання на спільну діяльність: вони можуть включати завдання попередніх видів, колективне малювання, спрямоване на корекцію проблем спілкування з однолітками, покращення стосунків у системі «діти – батьки».

Для успішного процесу малюнкової терапії з дітьми з особливими освітніми потребами фахівцям потрібно добирати техніки і прийоми створення зображень за принципом простоти та ефективності. Дитина не повинна зазнавати ускладнень у процесі створення зображення за допомогою запропонованої техніки, будь-які докладені зусилля мають бути цікавими, оригінальними, приємними. Процес створення зображення та отриманий результат має бути цікавим і привабливим. Образотворчі техніки і прийоми повинні бути доступними. Наприклад, малюнкові проби з дітьми, які мають розлади аутистичного спектра, на відміну від нормотипових дітей, не можна починати з найпростіших паличок, стовпчиків, цятток. Через особливості різних моторних труднощів вони не можуть підкоритися на заняттях загальним правилам. Робота з ними повинна бути диференційована, а процедура навчання відбуватися «крок за кроком». На стадії каракулів, коли дитина не вміє малювати, з метою утримання контакту психолог може малювати окремо, при цьому називаючи деталі малюнка, а дитина в цей час спостерігає за рухами руки дорослого, за конфігураціями і штрихами. Використовуючи техніку малювання каракулів можна розвинути в аутичних дітей здатність до формування систем розділених значень і підготувати їх до поступового переходу до образотворчих форм і символічних образів.

В процесі роботи з дітьми з особливими освітніми потребами функції психолога можуть бути реалізовані в директивній та недирективній формах. Директивна форма передбачає пряму постановку завдання перед дитиною у вигляді теми малювання; керівництво пошуком кращої форми вираження теми та інтерпретації значення дитячого малюнка. При недирективній формі дитині надається свобода як у виборі теми, так і у виборі експресивної форми, у той же час психолог надає дитині емоційну підтримку, а в разі необхідності – технічну допомогу в наданні максимальної виразності продукту творчості дитини.

Однією з переваг дитячого малюнка є те, що психомалюнкові методики можуть бути застосовані в широкому спектрі практичних завдань: діагностичних, навчальних,

корекційних, терапевтичних тощо. Проте певна простота інструментарію, процедури проведення та інтерпретації графічних тестів при незнанні, неврахуванні основних принципів оцінки та аналізу дитячого малюнка може призвести до значних помилок при проективній трактовці образотворчої продукції дітей.

В аналізі дитячого малюнка необхідно враховувати закони його формування в онтогенезі, особливості графічних зображень і «нормативних» проекцій, характерні для малюнків дітей різного віку. Пріоритет для аналізу в індивідуальній діагностиці повинні мати, перш за все, малюнки, за виникненням яких була можливість спостерігати. Для уникнення помилок при використанні малюнкових проб необхідно враховувати особливості зорового сприймання дитини; оцінювати малюнок не лише з точки зору рівня розвитку, але й з точки зору специфічних ознак; аналізувати малюнок як індикатор не тільки творчих здібностей, але й патологічних процесів (функціональних і органічних); враховувати емоційно-поведінкові прояви дитини в процесі малювання (словесний супровід, вираз ступеня домагань, латеральність, тримання олівця, повернення паперу та ін.).

До суб'єктивних і невиправданих психодіагностичних висновків призводить відсутність єдиної та обґрунтованої системи інтерпретації показників графічних методик. Значна кількість помилок спричиняється також перебільшенням проективної інтерпретації малюнка. Проективні тенденції слід перевіряти за допомогою інших досліджень, співставлення з результатами подальших випробувань, у розмові з батьками і т. п. У дослідницьких цілях виправдовує себе оцінка малюнка, вироблена двома фахівцями незалежно один від одного. Інтерпретація результатів ніколи не повинна набувати безапеляційної форми. Особливо обережно слід ставитися до інтерпретації малюнків дітей з відхиленнями в розвитку. Специфіка продуктів їх зображувальної діяльності буде залежати від виду порушення. Не зважаючи на те, що специфічні особливості малюнків дітей з психофізичними порушеннями можуть бути не пов'язані з особистісними рисами

(втрачаючи таким чином свою проєктивну значимість), вони слугуватимуть діагностичними показниками.

Молочко А. Я., Ляховець Л. О.

БРЕНД ЯК СПОСІБ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ КОРИСТУВАЧА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

В епоху активного розвитку суспільства, формування його соціально-економічних чинників, діджиталізації, психологія та брендинг стають взаємопов'язаними складниками в активному поступі особистості ХХІ століття. Широкий спектр інформаційно-комунікаційних технологій сприяє потужному використанню цифрового обладнання, програм, платформ та ІТ-інструментів в усіх сферах соціального життя. Формування такої ключової компетентності, як цифрова, стає обов'язковим атрибутом і дає можливість застосовувати набуті знання у перманентній ситуації невизначеності. І це особливо позначено на бізнес-середовищі, що є об'єднувальним компонентом різнобічної діяльності сучасної людини, та вимагає швидкого реагування й адаптації до змін у споживацькій поведінці. Цим обумовлено актуальність нашого дослідження щодо проблеми використання бренду як нового інструменту ефективною самопрезентації особистості в реальному та віртуальному житті.

Емпіричні розвідки українських та зарубіжних учених доводять те, що особистість вступає в процес споживання з метою самопрезентації та створення певного образу «Я» (Escalas J., Bettman J., 2003). Вибір бренду обумовлений визначенням у продукті не лише ціни, торгової марки, престижу, а й емоцій, почуттів, настроїв. Адже бренд є засобом соціальної стратифікації, активно виконує функції ідентифікації, позиціонування й індивідуалізації стилю життя та грає роль референтного «суб'єкта» (Друпова С., 2006). Тому, обираючи певний бренд, споживач отримує такі вигоди, як: соціальне схвалення, самовираження, підвищення самооцінки тощо (Полторак К., 2015).